

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIMYIY FAOLIYATNI KUZATISH VA TAHLILINI OLIB BORISHDA RETROSPEKTIV ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna

Guliston Davlat universiteti

o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559844>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilishda retrospektiv va zamonaviy yondashuvlar ochib berilgan. Ta'lim sifatini ta'minlash tazorat va tahlil qilishni zamonaviy usullarda tashkil etish bilan belgilanadi. Tadqiqotchining nazariyasiga binoan, ta'limiy faoliyatini tahlil qilishning retrospektiv yondashuvlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, ta'limiy faoliyat, pedagogik kompetensiya, kuzatish qilish, pedagogik faoliyat, tahlil, kuzatish, retrospektiv yondashuv, zamonaviy yondashuv.

O'zbekistonda mamlakatimiz kelajagimiz bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Davlatimiz maktabgacha ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim sifat va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-152-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 14-fevraldagi Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan o'tkazish hamda ta'lim sifati monitoringini amalga oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 91-son qarori hamda maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim sifatini oshirish, monitoringini olib borishga qaratilgan sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarishga qaratilgandir.

Ta'lim sohasida sifat va samaradorlikni ta'minlash barcha davrlarda ham dolzarb bo'lgan. Biz uni turli yondashuvlar bilan ochib berishga harakat qilamiz.

Retrospektiv yondashuv- bu muammoni o'rganish vaqtida uning hozirgi holati va o'tgan vaqtda qayta ko'rib chiqish va baholash usulidir. Bu usul jarayon holatini uning tarixi asosida tushinishga yordam beradi. Retrospektiv tahlilidan hozirgi kunda turli sohalarda jumladan, ta'lim, ijtimoiy tadqiqotlar va psixologiyada keng qollaniladi. Uning asosiy maqsadi yangi qarorlar qabul qilishda yoki sohaga o'zgarishlar kiritishda oldingi xato va muvofaqiyatlarni o'rganish va ularning samarali tomonlaridan foydalanishdan iborat.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim faoliyatini kuzatish va tahlil qilishda retrospektiv zamonaviy yondashuvlar o'zgartirilgan ta'lim siyosatlari, metodologiyalar va pedagogik yondashuvlarni o'z ishiga oladi. Mavzumizga doir muammolarni ochib berishda foydalanishga harakat qildik. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Shuningdek, retrospektiv tahlilga tadqiqotlar, sorovnomalar, tahlillar va statistik ma'lumotlar to'plash kabi usullar ham kiradi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishimizda ta'lim jarayonidagi kuzatish va tahlil qilish metodlari to'g'risida nazariy va ilmiy fikr yuritishimizda ushbu usuldan foydalanishimiz muvofaqiyatli natijaga erishishimizga yordam beradi.

Ta'lim jarayonini kuzatish va tahlil qilish metodikasiga retrospektiv yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ta'lim jarayonini tahlil qilish: Retrospektiv yondashuv ta'limiy jarayonni o'rganish va tahlil qilishda o'zgarishlarni hisobga olishni talab etadi. Bu jarayonda ta'lim metodlarini, pedagoglarning professional rivojlanishi, ta'lim oluvchilarning taraqqiyoti va natijalarning baholash asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda pedagoglar o'z faoliyatlarini tahlil qilish orqali o'zlarining metodologik yondashuvlarini takomillashtirish imkoniyatiga ega boladilar.

2. Ta'lim jarayonining ijtimoiy kontekstda tahlili: Retrospektiv tahlil pedagoglarning ta'lim jarayoniga bo'lgan ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy omillarni tusunishlariga yordam beradi. Bu ta'lim oluvchilarning individual ehtiyojlari va jamiyatdagi o'zgarishlarga qanday javob berayotganligini aniqlash mumkin.

3. Yuqori sifatli baholash tizimi: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim faoliyatini nazorat qilishda retrospektiv yondashuvlar natijalariga asoslangan baholash tizimini o'rganishni taqozo etadi. Bu yondasguvlarni o'rganish orqali ta'lim jarayonida yuzaga kelgan muammolarni o'rganib chiqish va eng samarali strotegiyalarni ishlab chiqish mumkin.

4. Ta'lim modellarini yangilash va takomillashtirish: Retrospektiv tahlil yordamida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan kuzatish va tahlil qilish metodlarining samaradorligini baholash mumkin. Ushbu tahlil orqali kuzatish va tahlilga yangi pedagogik yondashuvlar va innovatsiyalarni amaliyotga tadbiiq qilishda qaror qabul qilish imkonini beradi.

5. Pedagoglarni rivojlantirish: Bu usulda pedagoglarning professional o'sishini va nazorat va tahlil qilish mumkin. Tarbiyachilar o'z faoliyatlarini tahlil qilish orqali o'z kasbiy malakalarini oshirishga erishadilar.

6. Ma'lumotlar asosida qarorqabul qilish: Ta'lim jarayonining nazorati va tahlili ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Bu ma'lumotlar tizimdagi qabul qilingan qarorlarning asoslantirilgan bo'lishini ta'minlaydi.

Shunday qilib, maktabgacha ta'limda kuzatish va tahlilga retrospektiv yondasguvlar ta'lim sifatini oshirish, pedagogik faoliyatni yaxshilash va tizimda yuzaga keladigan muammolarni samarali hal etish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. –T., Iqtisod-moliya, 2010
2. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. –М.:Сфера,2005.
3. Djo'rayev R.X, Tolipov O'Q va boshqalar Pedagogik atamalar lug'ati.-T.: "Fan" 2008.
4. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. -T.: "Tafakkur".2019.-562 b.
5. Qodirov A. va boshqalar. Baxtli bola manaviyati.-T.: "Sano-standart" 2018.b
6. Fayziyeva M.M. Social-pedagogical need for methodological assessment of the quality of educational activities in preschool educational organizations. American Journal of Interdisciplinary Research and Development. 2024.29-32 bet
7. Fayziyeva M.M. Maktabgacha ta'lim sifat va samaradorligini oshirishda nazorat va tahlil sohani rivojlantirish omili sifatida. "Maktabgacha ta'limda: sifat va samaradorlik, rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 05.12.2024.553-556 bet.